

PAXTA-TO‘QIMACHILIK KLASTER SUBYEKTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHDA ELEKTRON IMZONING ROLI

B.Q.Madartov¹, G.R.Xolmurodova²

¹Toshkent davlat agrar universiteti professori, q.x.f.d. (DSc), professor, ²Toshkent davlat agrar universiteti professori, q.x.f.d. (DSc), professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15526807>

Annotatsiya. Maqolada raqamlashtirish jarayonidagi innovatsion yechimlardan biri sifatida elektron imzo (EI) texnologiyasining paxta-to‘qimachilik klaster subyektlari buxgalteriya hisobiga ta’siri tahlil qilingan. Elektron imzoning amaliy joriy etilishi buxgalteriya jarayonlarini avtomatlashtirish, axborot xavfsizligini ta’minlash va moliyaviy faoliyatning shaffofligini oshirishda muhim vosita ekanligi ilmiy asoslangan. Shu bilan birga, sohadagi amaldagi muammolar va ularning yechimlari bo‘yicha takliflar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: elektron imzo, buxgalteriya hisobi, raqamlashtirish, klaster boshqaruvi, axborot xavfsizligi, elektron hujjat aylanmasi.

Abstract. This article analyzes the impact of electronic signature (ES) technology on the accounting process of cotton-textile cluster entities as one of the innovative solutions in the digitization process. The practical implementation of the electronic signature is scientifically substantiated as an important tool for automating accounting processes, ensuring information security, and enhancing the transparency of financial activities. Additionally, the article presents the existing problems in the field and offers solutions to address them.

Keywords: electronic signature, accounting, digitization, cluster management, information security, electronic document circulation.

Kirish. O‘zbekiston iqtisodiyotida agrobiznes va klaster tizimi muhim o‘rin tutadi. Xususan, paxta-to‘qimachilik tarmog‘ida resurslardan samarali foydalanish, hisob-kitoblarda aniqlikni ta’minlash va raqobatbardosh mahsulot yetishtirish uchun boshqaruv tizimlarini takomillashtirish talab etilmoqda. Bugungi raqamli davrda buxgalteriya hisobining avtomatlashtirilgan shaklda yuritilishi va elektron imzo orqali hujjatlarning huquqiy kuchga ega bo‘lishi strategik ahamiyat kasb etmoqda.

Paxta-to‘qimachilik klaster subyektlari faoliyatidagi buxgalteriya hisobining asosiy vazifasi: har bir operatsiyani aniq qayd etish, ishlab chiqarish xarajatlarini nazorat qilish, samarali moliyaviy rejalashtirishni amalga oshirish, salohiyatli investorlar uchun shaffof hisobot berishdan iborat.

Klaster modelining to‘liq ishlashi uchun har bir bo‘g‘inda buxgalteriya hisobini zamonaviy talablar asosida tashkil etish shart.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida Respublikamiz iqtisodiyotida ro‘y berayotgan oqilona siyosat, iqtisodiy islohotlar o‘zining ijobiy natijalarini bermog‘da.

Respublikamiz iqtisodiyotida uch xildagi hisob turlari amal qiladi. Bular operativ, statistik va buxgalteriya hisobi bo‘lib, shundan buxgalteriya hisobining asosiy metodi hujjatlashtirish hisoblanadi. Hujjatlardagi rikvizitlarning to‘liq va aniq bo‘lishini buxgalteriya hisobi nazorat qiladi. Zamonaviy axborot texnologiyalarining rivojlanishi buxgalteriya hisobiga ham ta’sir ko‘rsatib, elektron hujjatlar joriy qilindi. Axborot texnologiyalaridan maqsadli

foydalanish mehnat sarfini kamayishga, salmoqli miqdorda mablag‘ tejalishiga ham xizmat qiladi. Ayniqsa, korxonalar va tashkilotlarda elektron hujjat aylanishi joriy etilgani sababli ham, ish unimi ortishiga, vaqtdan samarali foydalanishga katta imkoniyat yaratildi.

Jumladan, “Elektron hujjat aylanishi to‘g‘risida”gi (2004-y), “Elektron raqamli imzo to‘g‘risida”gi (2023-y) qonunlar soha rivojini ta‘minlashga xizmat qilmoqda. Bugun har bir korxonalar va tashkilot oldida axborotga ishlash berish va hujjatlar harakatini tartibga solish zaruriyati mavjud. Zamonaviy texnologiyalar hujjatlar harakatini hujjatlar aylanishi shaklida rasmiylashtirish imkonini beradi. Elektron hujjat aslida elektron shaklda qayd etilgan, elektron raqamli imzo bilan tasdiqlangan va elektron hujjatning identifikatsiya qilish imkonini beruvchi rekvizitlariga ega elektron hujjatdir. U qog‘oz hujjatga tenglashtiriladi va bir xil yuridik kuchga ega. Elektron hujjat aylanishi xizmat va tovarlarni sotish, elektron savdoni amalga oshirishda subyektlarning interfaol hamkorligini ta‘minlovchi vositadir. Tomonlar o‘rtasidagi bitimlar internet tarmog‘i orqali elektron shaklda tuziladi. Elektron hujjat atamasi – bu, elektron hujjatlarning huquqiy kuchga ega ekanligini anglash, ishonchli hamda haqiqiylikni boshqaruv jarayonida qo‘llash va qog‘ozbozlikdan voz kechish imkoniyatini idrok etish bilan bevosita bog‘liq. Elektron hujjatning asosiy rekviziti esa elektron raqamli imzo hisoblanadi.

Elektron imzo – bu raqamli texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan, yuridik kuchga ega bo‘lgan hujjatni tasdiqlovchi vosita. Uning qonuniy asosi O‘zbekiston Respublikasining “Elektron raqamli imzo to‘g‘risida”gi Qonunida belgilangan.

Elektron imzoning asosiy afzalliklari: hujjatlarning haqiqiylikni va yaxlitligini ta‘minlash, foydalanuvchini aniqlash (identifikatsiya qilish), qog‘ozbozlikni kamaytirish va vaqtni tejash, ish jarayonlarini avtomatlashtirish.

Hujjatlarni raqamlashtirish bilan birgalikda elektron raqamli imzo (ERI) yaratilishi muhim ahamiyatga ega. Bu an‘anaviy imzoning muqobil varianti bo‘lib, elektron hujjatlarni imzolash va haqiqiylikni tekshirishda shaxsni tasdiqlash uchun ishlatiladi. ERIdan foydalanishdan maqsad: vaqtni tejaydi; pulni tejaydi; hujjatlarning haqiqiylikka kafolat bo‘lib xizmat qiladi; qalbakilashtirishdan himoya qiladi; elektron pullarni nazorat qilish imkonini beradi;

O‘zbekiston Respublikasida elektron raqamli imzo to‘g‘risidagi Qonun qabul qilingan bo‘lib, bu hujjat Qonunchilik palatasi tomonidan 2022-yil 26-iyulda qabul qilingan Senat tomonidan 2022-yil 13-sentabrda ma‘qullangan. Ushbu Qonun 34 moddadan iborat bo‘lib, elektron raqamli imzodan foydalanish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Qonunning 2-moddasiga ko‘ra: *elektron raqamli imzo kalitining egasi* -o‘ziga elektron raqamli imzo kalitining sertifikatini berilgan jismoniy yoki yuridik shaxs; elektron raqamli imzo kalitining sertifikatini -elektron raqamli imzoning ochiq kaliti elektron raqamli imzoning yopiq kalitiga muvofiqligini tasdiqlaydigan elektron hujjat hisoblanadi.

ERI ni olish usullari: davlat xizmatlari markazida; masofadan (onlayn); yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida; ERI ro‘yxatga olish markazining rasmiy veb-saytida - eimzo.uz orqali. ERI olishni istagan yuridik yoki jismoniy shaxslar Davlat soliq qo‘mitasi ro‘yxatga olish markazining rasmiy veb-saytidagi davlat xizmatidan foydalanishlari mumkin.

1-qadam. 1. e-imzo.uz caytiga kirib va onlayn-arizani to‘ldiriladi.

2. Onlayn shaklda siz “yuridik shaxs” yoki “jismoniy shaxs” maqomlaridan birini tanlashingiz kerak.

3. Jismoniy shaxs tegishli oynada 14 xonali JSHSHIRni kiritadi.

JSHSHIR - bu 14 ta raqamdan iborat va o'zgartirilishi mumkin bo'lmagan yagona raqam. U pasportda ko'rsatilgan va jinsiy indeks, tug'ilgan sana, shahar kodi, fuqaroning seriya raqami, shuningdek, nazorat raqamini o'z ichiga oladi.

2-qadam. Keyin mobil telefon raqami kiritiladi, u arizachining nomidan ro'yxatdan o'tkazilgan bo'lishi kerak. Onlayn-arizani to'ldirgandan so'ng, ko'rsatilgan telyefon raqamiga SMS-xabar shaklida tasdiqlash kodi yuboriladi. Siz ushbu kodni kiritishingiz hamda ariza va telyefon raqamini tasdiqlashingiz kerak.

3-qadam. Keyin boshqa bir shakl paydo bo'ladi. Bu yerda shaxsiy kalit va parol yaratiladi. Ariza beruvchi pasport nusxasini va faylni – pasport sahifasi ochilgan fotosuratini ilova qilishi kerak.

Ilova qilingan fotosuratdagi arizachining tasviri aniq, ochiq fonda, to'liq yuz ko'rinishi va pasportning asosiy sahifasidagi matn tushunarli bo'lishi kerak. Suratning hajmi 5 MBdan oshmasligi kerak.

Barcha maydonlarni to'ldirgandan so'ng, “pfx faylini yarating va davom eting” tugmasini bosning. Ushbu shaklda ko'rsatilgan ERI kalitining parolini unutmang.

Shundan so'ng, tizim kiritilgan ma'lumotlar asosida elektron anketa yaratadi. So'rovnomanini diqqat bilan o'qing va agar rozi bo'lsangiz, “so'rov yuborish” tugmasini bosning. Shu bilan onlayn arizani to'ldirish bosqichi yakunlanadi. ERI berish uchun to'lov jismoniy shaxslar uchun hisoblangan bazaviy qiymatning 7 % va yuridik shaxslar uchun 10 %ni tashkil qiladi. To'lovni 8 soat ichida istalgan usulda amalga oshirish mumkin: Click, PayMe yoki Paynet orqali. Shundan so'ng siz o'zingizning arizangizni veb-saytda topishingiz va chop etishingiz mumkin.

Taqdim etilgan so'rovnoma Davlat xizmatlari markazi operatori tomonidan olinganidan keyin 1 ish kuni ichida ko'rib chiqiladi.

Onlayn ariza holatini qanday tekshirish mumkin? Anketa holatini ko'rish uchun <https://e-imzo.uz> veb-saytidagi “ilovani toppish” yorlig'iga o'ting. ERI sertifikatini berishda ijobiy qaror qabul qilinganda, arizachiga ko'rsatilgan mobil telyefonga SMS-xabar yuboriladi.

Ariza beruvchi “arizani toppish” yorlig'iga o'tishi va elektron sertifikat olinganligini tasdiqlashi kerak. “Tasdiqlash” tugmachasini bosgandan so'ng, arizachi ilgari ko'rsatilgan diskdagi DSKEYS papkasida saqlanadigan shaxsiy kalit egasiga aylanadi. Endi ERI kalitidan barcha davlat va interaktiv xizmatlarda foydalanish mumkin.

Ariza ko'rib chiqilayotgan paytda ma'lum bir sabablarga ko'ra rad etilishi ham mumkin.

Elektron imzodan qanday foydalanish kerak? Sertifikatni yuklab olib, kalitni saqlaganingizdan so'ng, ERIdan foydalanib hamda kalit parolini kiritgan holda my.gov.uz saytidagi shaxsiy kabinetgizga kirishingiz kerak.

ERIning mavjudligi davlat xizmatlaridan onlayn foydalanish imkonini beradi. Bu xizmatlar: jismoniy shaxslar ish haqini tasdiqlash to'g'risidagi arxiv ma'lumotnomalarini; bola tug'ilganda beriladigan bir martalik nafaqani; pensiya va uning miqdori to'g'risidagi guvohnomalarni olishlari; bolalarni davlat maktabgacha ta'lim muassasasiga qabul qilish;

uchun elektron ariza berishlari; bojxona to'lovlari bo'yicha taqqoslama dalolatnomani olishlari va boshqa xizmatlardan foydalanishlari mumkin.

Biznesda korxonalarining mansabdor shaxslari, yakka tartibdagi tadbirkorlar va yuridik shaxslar elektron raqamli imzodan foydalanishlari mumkin.

Elektron raqamli imzo – elektron hujjatdagi mazkur elektron hujjat axborotini elektron raqamli imzoning yopiq kalitidan foydalangan holda maxsus o'zgarishlar natijasida hosil qilingan hamda elektron raqamli imzoning ochiq kaliti yordamida elektron hujjatdagi axborotda

xatolik mavjud emasligini aniqlash va elektron raqamli imzo kalitining egasini identifikatsiya qilish imkonini beradigan imzo.

ERI dan foydalanishning ahamiyati: elektron hujjatdagi elektron raqamli imzo ayni bir vaqtning o'zida qog'oz hujjatga qo'lda o'zi qo'ygan imzo bilan bir xil ahamiyatga egadir; elektron raqamli imzoning haqiqiylikni tasdiqlash uchun elektron raqamli imzoning ochiq kalitidan foydalanayotgan yuridik yoki jismoniy shaxs elektron raqamli imzo ochiq kalitining foydalanuvchisi bo'lishi mumkin; biznesda korxonalarining mansabdor shaxslari, yakka tartibdagi tadbirkorlar va yuridik shaxslar elektron raqamli imzodan foydalanishlari mumkin.

Elektron imzo va raqamli imzo ko'pincha bir-birining o'rnida ishlatiladi, ammo bu ikki tushuncha boshqacha. Ikkalasi o'rtasidagi asosiy farq shundaki, elektron raqamli imzo asosan hujjatlarni himoya qilish uchun ishlatiladi va sertifikatlashtirish organlari tomonidan sertifikatlanadi, elektron imzo ko'pincha imzolovchi rozi bo'lgan shartnoma bilan bog'liq.

O'z navbatida Paxta-to'qimachilik klaster subyektlarida elektron imzoni joriy etish orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin: xodimlar, ta'minlovchilar va mijozlar o'rtasidagi munosabatlarni tezkorlashtirish, hisobotlarni onlayn taqdim etish imkoniyati, korxonada ichidagi ichki nazoratni kuchaytirish, moliyaviy oqimlarni tahlil qilish va avtomatlashtirish asosida samaradorlikni oshirish.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, ba'zi klaster subyektlarida elektron imzo texnologiyasini to'liq joriy etishda qiyinchiliklar mavjud. Bular qatorida quyidagilarni sanash mumkin: texnik infratuzilmaning yetarli emasligi, kadrlar malakasining past darajada ekanligi, qonunchilikdagi tushunarsizliklar va metodik ta'limning yetishmasligi.

Yechim sifatida esa quyidagi choralar taklif etiladi: har bir klaster subyektida elektron hisob va elektron imzo bo'yicha maxsus mas'ul xodim tayinlash, Davlat soliq qo'mitasi va Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi hamkorligida malakali seminar-treninglar tashkil etish, qonunchilik va metodik yo'riqnomalarni soddalashtirish lozim.

Xulosa shuki, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal sur'atlar bilan rivojlanishi, dunyo global axborot hamjamiyatida respublikamizning munosib o'rin egallashini ta'minlashga, uning bir bo'lagi bulgan elektron hujjat aylanish tizimini avtomatlashtirishda elektron raqamli imzodan foydalanishga, korxonada va tashkilotlarning raqobatbardoshlik qobiliyati ortishiga, xodimlarning mehnat samaradorligi o'sishiga, ularning ish vaqtlari har jixatdan tejalishiga samarali ta'sir ko'rsatadi.

Elektron hujjat aylanishdagi davlat siyosati elektron hujjat keng qo'llanilishini ta'minlashga, ishtirokchilarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga, elektron hujjatdan foydalanish standartlari, meyor va qoidalarini ishlab chiqishga qaratilgan.

Paxta-to'qimachilik klasterlarida buxgalteriya hisobining samaradorligi elektron imzoning joriy etilishi bilan yanada oshadi. Bu texnologiya faqatgina ish jarayonlarini yengillashtiribgina qolmay, balki xavfsizlik, shaffoflik va qonuniylikni ta'minlashda ham muhim vosita sanaladi. Maqolada berilgan taklif va tavsiyalar amalga oshirilsa, klaster subyektlari moliyaviy boshqaruv tizimida yuksak natijalarga erishishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining “Elektron hujjat aylanishi to'g'risida”gi Qonuni (2004-y)
2. O'zbekiston Respublikasining “Elektron raqamli imzo to'g'risida”gi Qonuni, 2003 yil.
3. Soliq kodeksi (yangi tahrir), 2020 yil.

4. Qosimov B. va boshqalar. Buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2022.
5. Bahromov I.R. Klaster tizimlarida boshqaruvning zamonaviy mexanizmlari. – Toshkent, 2021.
6. Agrobiznes va raqamlashtirish: ilmiy-amaliy tahlil / Tahr. Qodirov J. – Toshkent: 2023.
7. Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari: <https://stat.uz>
8. O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi sayti: <https://mitc.uz>
9. Sharifov A. Elektron hujjat aylanmasi va uning afzalliklari. – Iqtisodiy tahlil jurnali, №4, 2023.3. www.my.gov.uz – O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining rasmiy sayti.
10. O‘zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Qonuni O‘RQ 13.04.2016-y
11. www.mf.uz – O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi sayti